

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v01
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 1/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES PRATIQUES EN ROUTINE	ANALYSES SANGUINES	Ci8200 / C8000	tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Acide Urique	AU	Uricase/Trinder	20	3200
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Alanine aminotransférase	ALAT	IFCC, UV (NADH → NAD)	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Amylase	Amy	Colorimétrie (CNP maltotriose)	60	9600
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Aspartate aminotransférase	ASAT	IFCC, UV (NADH → NAD)	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Bilirubine directe	BD	Diazoréaction	15	2400
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Bilirubine totale	BT	Diazoréaction ; accélérateur (surfactant)	15	2400
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Calcium	Ca	Arsenazo III	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Chlore	Cl	Potentiométrie indirecte	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Cholestérol total	CT	ChOD/Trinder	20	3200
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Créatine kinase	CK	IFCC, UV (NADP→NADPH)	50	8000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Créatinine	CREA	Cinétique / picrate alcalin	15	2400
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Fer sérique	Fer	Colorimétrie (ferene)	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Gamma glutaryl transférase	GGT	Colorimétrie (nitroanilide)	50	8000
			tube fluorure-oxalate (3 ml)	4 à 6 heures	Glycémie à jeun	GLY	Hexokinase	15	2400
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	HDL Cholestérol	HDL-C	Detergent sélectif; ChOD/Trinder	100	16000
			tube EDTA (3 ml)	4 à 6 heures	Hémoglobine glyquée	Hb A1c	ELISA	100	16000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Lactico déshydrogénase	LDH	IFCC : UV (NAD → NADH)	50	8000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Lipase	Lip	Colorimétrie, Cinétique	80	12800
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Magnésium	Mg	Arsenazo I	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Phosphatase Alcaline	PAL	Colorimétrie (PNPP)	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Phosphore	P	Molybdate / UV	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Potassium	K	Potentiométrie indirecte	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Protéine C réactive	CRP	Immuno-Turbidimétrie	80	12800
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Protides	PT	Biuret	15	2400
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Sodium	Na	Potentiométrie indirecte	25	4000
			tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Triacylgérides	TG	GPO/Trinder	35	5600
tube hépariné(5 ml)	4 à 6 heures	Urée	U	Uréase UV (NADH → NAD)	15	2400			

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 2/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES PRATIQUES EN ROUTINE	ANALYSES URINAIRES	C18200 / C8000	Urines de 24 heures ou urines de la miction matinale	4 à 6 heures	Acide urique	AU Ur	Uricase/Trinder	20	3200
				4 à 6 heures	Amylase	Amy Ur	Colorimétrie (CNP maltotriose)	60	9600
				4 à 6 heures	Calcium	Ca Ur	Arsenazo III	25	4000
				4 à 6 heures	Créatinine	CREAUr	Cinétique ; picrate alcalin	15	2400
				4 à 6 heures	Glucosurie	Glu Ur	Hexokinase	15	2400
				4 à 6 heures	Ionogramme (Na, K)	Iono Ur	Potentiometrie indirecte	50	8000
				4 à 6 heures	Magnésium	Mg Ur	Arsenazo I	25	4000
				4 à 6 heures	Microalbuminurie	Microalb	Immuno-Turbidimétrie	80	12800
				4 à 6 heures	Phosphore	P Ur	Molybdate UV	25	4000
				4 à 6 heures	Protéinurie	PT Ur	Turbidimétrie : chlorure de benzéthonium	20	3200
				4 à 6 heures	Urée	U Ur	Uréase UV (NADH → NAD)	15	2400
	HORMONES, MARQUEURS TUMORAUX ET PROTÉIQUES ET VITAMINES	Abbott CI 8200	tube sec (3 ml)	1 à 2 semaines	Acide folique	Folat	CMIA	120	19200
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Alpha foeto protéine	AFP	CMIA	150	24000
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Antigène carcino embryonnaire	ACE	CMIA	150	24000
			tube hépariné (5ml)	1 à 2 semaines	Antigène carbohydate 19-9	CA 19-9	CMIA	200	32000
			tube hépariné (5ml)	1 à 2 semaines	Antigène carbohydate 125	CA 125	CMIA	200	32000
			tube sec (3 ml)	4 à 6 heures	Antigène prostatique libre	PSA L	CMIA	150	24000
			tube sec (3 ml)	4 à 6 heures	Antigène prostatique total	PSA T	CMIA	150	24000
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Cortisol sanguin	Cort	CMIA	150	24000
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Ferritine	Ferri	CMIA	150	24000
tube hépariné (5ml)			1 à 2 semaines	Homocysteine	Hcy	CMIA	200	32000	
tube hépariné (5ml)			4 à 6 heures	Hormone folliculostimulante	FSH	CMIA	120	19200	
tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Hormone lutéinisante	LH	CMIA	120	19200			
tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Hormono thyroostimulante	TSH	CMIA	120	19200			

	HO		tube hépariné (5ml)	1 à 2 semaines	Oestradiol	E2	CMIA	150	24000	
LABORATOIRE BIOCHIMIE			LISTE					LIS-TC-07-v00		
			Liste des analyses					Date d'application: 20/02/2011 page 3/8		

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES PRATIQUES EN ROUTINE	HORMONES, MARQUEURS TUMORAUX ET PROTEIQUES ET VITAMINES	Abbott CI 8200	tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Parathormone	PTH	CMIA	200	32000
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Prolactine	PRL	CMIA	120	19200
			tube hépariné (5ml)	1 à 2 semaines	Testostérone	Testo	CMIA	150	24000
			tube hépariné (5ml)	4 à 6 heures	Thyroxine libre	FT4	CMIA	120	19200
			tube sec (3 ml)	1 à 2 semaines	Vitamine B12	Vit B12	CMIA	120	19200
			tube hépariné (5ml)	1 à 2 semaines	Vitamine D (25 OH D)	Vit D	CMIA	300	48000
	PROTEINES ET IMMUNO-CHIMIE	COBAS ROCHE	Sang sur tube sec en verre (5 ml)	4 à 6 heures	Electrophorèse des protéides	EPP	Electrophorèse capillaire / Capillarys	80	12800
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	dans le mois	Electrophorèse de l'hémoglobine	EHb	Electrophorèse capillaire / Capillarys	80	12800
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	4 à 6 heures	Haptoglobine	Hapt	Immuno-turbidimétrie / Cobas 400	80	12800
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	dans le mois	Hémoglobine A ₂	Hb A2	Chromatographie échangeuse d'ions	60	9600
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	dans le mois	Hémoglobine S	Hb S	Test de solubilité	30	4800
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	dans le mois	Immuno électrophorèse	IEP	Electrophorèse capillaire / Capillarys	200	32000
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	3 à 6 heures	Immunoglobulines A,G,M	Ig A,G,M	Immuno-turbidimétrie / Cobas 400	240	38400
			Urines fraîches du matin ou urines de 24 heures	dans le mois	Protéinurie de Bence Jones	PBJ	Immunofixation	250	40000
			Sang sur tube sec en verre (5 ml)	dans le mois	Transferrine isoformes	CDT	Electrophorèse capillaire / Capillarys	150	24000

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 4/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Dosage/ Répétition	Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.			Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES PRATIQUES EN ROUTINE	TESTS DYNAMIQUES	CI8200	tube fluorure-oxalate (3 ml)	4 à 6 heures	Glycémie post prandiale	GPP		Hexokinase	15	2400
			tube fluorure-oxalate (3 ml)	4 à 6 heures	Hyperglycémie : HGPO hgpoprovoquée voie orale	HGPO	Glycémie x 6	Hexokinase	30	4800
			tubes héparinés ou secs (5 ml)	4 à 6 heures	Test à la Dexaméthasone		Cortisol x 2	CMIA	225	36000
			tubes héparinés ou secs (5 ml)	4 à 6 heures	Test à l'insuline		Cortisol x 3	CMIA	300	48000
			tube EDTA (3 ml)	3 à 4 mois	Test à l'insuline		GH x 3	RIA	300	48000
			tube EDTA (3 ml)	3 à 4 mois	Test à l'insuline		GH x 5	RIA	450	72000
			tubes héparinés ou secs (5 ml)	4 à 6 heures	Test au Synacthène		Cortisol x 2	CMIA	300	48000
Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation		
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)	
LYSE S PRA		C8200 / CI 8200	Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Alanine aminotransférase	ALAT	IFCC, UV (NADH → NAD)	25	4000	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Amylase	Amy	Colorimétrie (CNP maltotriose)	60	9600	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Aspartate aminotransférase	ASAT	IFCC, UV (NADH → NAD)	25	4000	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Bilirubine directe	BD	Diazoréaction	15	2400	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Bilirubine totale	BT	Diazoréaction ; accélérateur (surfactant)	15	2400	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Calcémie	Ca	Arsenazo III	25	4000	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Créatine kinase	CK	IFCC, UV (NADP→NADPH)	50	8000	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Créatinine	CREA	Cinétique ; picrate alcalin	15	2400	
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Protéine C réactive	CRP	Immuno-Turbidimétrie	80	12800	

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 5/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES PRATIQUES EN URGENCE		C8200 / CI 8200	tube de sang sur fluorure-oxalate : 3 ml	1 à 2 heures	Glycémie	GLY	Hexokinase	15	2400
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Ionogramme sanguin (Na, K)	Iono. sg	Potentiométrie indirecte	50	8000
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Lactico déshydrogénase	LDH	IFCC : UV (NAD → NADH)	50	8000
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Lipase	Lip	Colorimétrie, Cinétique	80	12800
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Troponine	Trop	CMIA	150	24000
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Urée	U	Uréase UV (NADH → NAD)	15	2400
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Protéïnorachie (LCR)	PT LCR	Turbidimétrie: chlorure de benzéthonium	20	3200
			Tube de sang hépariné (5 ml)	1 à 2 heures	Glucorachie (LCR)	Gly LCR	Hexokinase	15	2400
		Gaz du sang	PHO X	Seringue héparinée (2 ml): sang artériel	30 minutes	Gaz du sang	GDS	Electrodes sélectives	120
TECHNIQUES SPECIALISEES ET EXPLORATIONS FONCTIONNELLES			Urines fraîches	dans la journée	Acide delta aminolevulénique/ Porphobili-nogène	ALA/ PBG	CEI/Photométrie	200	32000
			Tube sec, hépariné ou EDTA	dans 3 à 4 mois	17 OH Progestérone	17 OH P	RIA	200	32000
			Tube sec	dans la journée	alpha 1 anti-trypsine	a1AT	Immunoturbidimétrie/Cobas 400	80	12800
			Tube sec	dans la journée	Ceruléoplasmine	Cp	Immunoturbidimétrie/Cobas 400	80	12800
			Suc gastrique par tubage	dans la journée	Chimisme gastrique	Chim. Gast.	Titrimétrie	80	12800
			Selles de 3 jours + Tube de sang sec	dans 3 à 4 mois	Clairance a1 anti trypsine (CAT)	CAT	Immunoturbidimétrie/Cobas 400	200	32000
			Urines de 24h	1 à 2 semaines	Cortisol libre urinaire	CLU	CMIA (Ci 8200)	200	32000
			Prélèvement au labo à jeun (RDV)	dans la journée	D-Xylose	Xyl	Colorimétrie	60	9600
			Tube sec, hépariné ou EDTA	dans 3 à 4 mois	Hormone de croissance (GH)	GH	RIA	150	24000

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 6/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.		Nbre de B	Coût (DT)
			Urines de 24 h sur HCl	1 à 2 semaines	Métanéphrines, Normétanéphrines	Metaneph	ELISA	400	64000
			Tube EDTA (5 ml)	1 à 2 semaines	Porphyrines érythrocytaires	Porph. GR	Extraction/Photométrie	150	24000
			Selles de 24 h (PS/24 h)	1 à 2 semaines	Porphyrines fécales	Porph. Sel	Extraction/Photométrie	150	24000
			Urines de 24h (à l'abri de la lumière)	1 à 2 semaines	Porphyrines urinaires	Porph. Ur	Extraction/Photométrie	150	24000
			Selles de 3 jours (PS/72 h) (100 g de beurre /j)	1 à 2 semaines	Stéatorrhée	Steat	Méthode pondérale	120	19200
MALADIES DE SURCHARGE			Urines de 24h: 20 ml dans un crachoir	1 semaine	Mucopolysaccharides (MPS)	MPS	Dosage colorimétrique fractionnement par électrophorèse	200	32000
			Urines de 24h: 20 ml dans un crachoir	dans le mois	Oligosaccharides	OLIGO	CCM	50	8000
			Urines fraîche du matin: 20 ml dans un crachoir	1 semaine	Sucres réducteurs	Sucre	Recherche / CCM	60	9600
MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES			Urines de 24h	dans 3 à 4 mois	Acide Orotique***		GC/MS	200	32000
			Tube EDTA (Sans garrot)	dans la journée	Ammoniac*		Enzymatique /Cobas400	60	9600
			Tube sec	1 à 2 semaines	Carnitine**		Colorimétrie	120	19200
			Tube hépariné ; prélèvement sans garrot (à jeun)	dans 3 à 4 mois	Chromatographie des acides aminés (CAA)****		CCM	50	8000
			Tube hépariné (à jeun)	dans 3 à 4 mois	Chromatographie des acides gras à très longue chaîne (AGTLC)***		CPG	250	40000
			Urines de 12h ou première urine matinale: 20 ml/crachoir	dans 3 à 4 mois	Chromatographie des acides organiques(CAO)***		GC/MS	200	32000

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 7/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Dosage/ Répétition	Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.			Nbre de B	Coût (DT)
MALADIES METABOLIQUES HEREDITAIRES			0,5 ml de sang sur acide perchlorique (à jeun) (Tube fourni par le laboratoire)	dans 3 à 4 mois	Couples redox : Pyruvate/Lactate et Acétoacétate/Hydroxybutyrate***		Spectrophotométrie	240	38400	
			Urines de 24 h ; Tube hépariné	dans 3 à 4 mois	Créatine***		GC/MS	120	19200	
			Tube Fluorure-EDTA (Sans garrot)	dans la journée	Lactate*		Enzymatique /Cobas400	120	19200	
			3 Gouttes de sang prélevées au talon sur	1 à 2 semaines	Phénylalanine (Phe)**		Fluorimétrie	40	6400	
			Urines fraîches	dans la journée	Screening urinaire*		Colorimétrie	40	6400	
			Urines de 24 h ; Sang sur papier Guthrie ;	dans 3 à 4 mois	Succinyl Acétone***		Colorimétrie	100	16000	
ANALYSES SOUS TRAITEES A L'INSTITUT PASTEUR			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Aldostérone	Aldo		300	48000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Androstenedione 4	Δ 4A		200	32000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Antigène hydrocarboné 15-3	CA 15-3		200	32000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Calcitonine	CN		250	40000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	11-Désoxycortisol	composé S		300	48000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Enzyme de conversion	ECA		150	24000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Gastrine	Gast		300	48000	
			sang sur tube EDTA (3 ml)	1 à 3 mois	Hormone adrenocorticotrope*	ACTH		200	32000	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Hormone anti diurétique	ADH		300	48000	
			Urines de 24h	1 à 3 mois	5-Hydroxy indol acétique urinaire	5-HIAA		70	11200	
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Insulin growth factor-1	IGF1		300	48000	

LABORATOIRE BIOCHIMIE	LISTE	LIS-TC-07-v00
	Liste des analyses	Date d'application: 20/02/2011 page 8/8

Date:

Secteur	Type d'analyse	Automate	Prélèvement	Délai de rendu du résultat	ANALYSE		Dosage/Répétition	Technique	Cotation	
					Désignation	Abv.			Nbre de B	Coût (DT)
ANALYSES SOUS TRAITEES A L'INSTITUT PASTEUR			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	□ 2-Microglobuline	□ 2 microG			200	32000
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Neurone specific enolase	NSE			300	48000
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Peptide C	Pep C			200	32000
			sang sur tube EDTA (3 ml)	1 à 3 mois	Renine	ARP			300	48000
			sang sur tube EDTA (3 ml)	1 à 3 mois	Sérotonine	Serot			300	48000
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Sulfate de déhydroepiandrosterone	SDHEA			200	32000
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Thyrocalcitonine	Calcit			300	48000
			sang sur tube hépariné ou sec (5 ml)	1 à 3 mois	Thyroglobuline	Thyrog			300	48000

LISTE DES ABREVIATIONS

AGTLC	acide gras à très longue chaîne
MPS	muccopolysaccharides
HGPO	hyperglycémie provoquée par voie orale
RIA	radioactif immunoassay
CMIA	chimiluminescence immunoassay
CCM	chromatographie couche mince
CPG	chromatographie phase gazeuse
GC/MS	chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
HPLC	chromatographie liquide haute pression
IDR	immunodiffusion radiale

GPO	glycérol phosphate oxydase
ChOD	cholestérol oxydase
PNPP	paranitrophénylphosphate
IGF-1	insulin growth factor-1
NSE	neurone spécifique émolase
CRP	protéine C réactive
SDHEA	Sulfate de déhydroépiandrosterone

DL (Nom& visa)